

Mariana Iațco*

DEZVOLTAREA REGIONALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: CADRUL EUROPEAN DE POLITICI

CZU: 327:061.1 EU:332.146(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755069>

Abstract

Regional development policy in the Republic of Moldova is the national prerogative to which central and local public administration authorities bring their coordinated contribution within a participatory process aimed at implementing regional projects and programs. Their purpose is aimed at creating the necessary conditions to ensure income, employment and living conditions of citizens, attracting investments and improving regional infrastructure.

The current development trends of the Republic of Moldova continue to be dominated by the advancement of the monopolistic model of development, characterized by disproportionate concentration of resources and welfare in Chisinau. Chisinau, against the background of increasing marginalization of peripheral regions. Currently, the Gross Regional Product per inhabitant in Chisinau is almost 5 times larger than in the regions, which negatively affects the economic competitiveness of the Republic of Moldova and average indicators of quality of life of citizens, creating the necessary premises for the perpetuation of external and internal migration.

Keywords: *regional development, european policy framework, model of development, regional infrastructure*

Pentru Republica Moldova, dezvoltarea regională a apărut ca o necesitate, pe de o parte de a corecta decalajele existente și de a prelua și aplica legislația Uniunii Europene în acest domeniu, ce reiese din angajamentele internaționale asumate, în special prin Acordul de Asociere, iar pe de altă parte prin angajamentele care derivă din statutul de țară-candidat pentru aderarea la UE, inclusiv Agenda de dezvoltare durabilă 2030. De altfel, autorii autohtoni susțin că dezvoltarea regională în Republica Moldova se articulează în contextul instituționalizării relațiilor cu Uniunea Europeană, dovadă că cadrul politico-juridic de bază a relațiilor moldo-europene conține prevederi explicite privind cooperarea sectorială relevantă (Țugui, 2017: 275-287). De asemenea, Planul de Acțiuni UE-Moldova, semnat la 22 februarie 2005, a avut o secțiune dedicată dezvoltării rurale și regionale, prin care Republica Moldova se obliga să promoveze dezvoltarea regională echilibrată, precum și să reducă diferențele economice și sociale între diferite regiuni din țară.

* Doctor în științe politice, conferențiară universitară, Departament Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, mariana.iatco@usm.md

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova prevede un capitol aparte (Capitolul 20, Titlul IV) definit Dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră și regională, dedicat anume acestui subiect. În mod particular, Acordul statuează că Uniunea Europeană și Republica Moldova vor coopera în vederea corelării practicii dezvoltării regionale bazându-se pe următoarele principii: descentralizarea procesului decizional, de la nivel central spre nivelul comunităților regionale; consolidarea parteneriatului dintre toate părțile implicate în dezvoltarea regională; co-finanțarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională (Decizia (UE) 2016/839: 28-29).

În Republica Moldova politica de dezvoltare regională este un sector recent nou de reglementare și implementare, care se bazează atât pe cadrul normativ național cât și cel european. Legea nr.438/2006 *privind dezvoltarea regională* reprezintă suportul legal la nivel național al politicii dezvoltării regionale, care statuează obiectivele, cadrul instituțional, competențele și instrumentele specifice privind realizarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova. Legea prevede obiective racordate la politica de coeziune a Uniunii Europene, precum cele de echitate și eficiență „teritorializate” și prevede crearea a șase regiuni de dezvoltare și anume: RD Nord, RD Centru, RD Sud, RD Chișinău, RD Găgăuzia și RD Transnistria (Legea nr.438/2006).

Contextul legal stabilea și principalele obiective ale dezvoltării regionale:

- obținerea unei dezvoltări social-economice echilibrate și durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
- reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni și din interiorul lor;
- consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor;
- susținerea activității autorităților administrației publice locale și a colectivităților locale orientate spre dezvoltarea social-economică a localităților și coordonarea interacțiunii lor cu strategiile și programele naționale, de sector și regionale de dezvoltare.

Legea nr. 438/2006 statua două nivele de organizare a cadrului instituțional pentru dezvoltarea regională: *nivelul național și cel regional*. În vederea realizării Legii nr.438/2006 a fost aprobat cadrul normativ aferent prin Hotărârea Guvernului nr.127/2008, prin care se instituia cadrul instituțional și au fost aprobate Regulamentele de funcționare a unor instituții cu ar fi: Regulamentul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale; Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare; Regulamentul-cadru a Agenției de Dezvoltare Regională și; Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului național pentru dezvoltarea regională (Legea nr.438/2006).

Pe plan *național* instituția reprezentativă este Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), care a fost înființată în vederea aprobării, promovării și coordonării la nivel național a obiectivelor politicii de dezvoltare regională, instituție care de fapt nu are personalitate juridică, dar funcționează în conformitate cu regulamentul său. O altă instituție constituie Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL), reprezintă instrumentul principal de finanțare a proiectelor și programelor de dezvoltare regională. Fondul se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat, cu poziție distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum și din alte surse. Alocațiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv (Legea nr.27/2022).

Autoritatea publică centrală cu competențe în elaborarea, promovarea și implementarea politicii statului în domeniul dezvoltării regionale este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale .Pe plan *regional* Consiliul regional pentru dezvoltare (CRD) este format din președinții de raioane, primării, reprezentanții sectorului privat și ai societății civile și reprezintă o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituită pentru coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local (Legea nr.438/2006).

Actorul executiv care asigură coordonarea și implementarea în plan regional strategiile, programele și proiectele politicii de dezvoltare regională este Agenția de dezvoltare regională (ADR) Aceasta este instituită în fiecare regiune de dezvoltare, și are personalitate juridică își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele stabilite regulamentul aprobat de agenție, în temeiul Regulamentul-cadru al Agenției de Dezvoltare Regională aprobat de Guvern (Legea nr.438/2006).

Întru asigurarea realizării politicilor de dezvoltare regională în Republica Moldova s-a propus instituirea și întărirea capacităților instituționale atât la nivel național cât și regional. În acest sens, au fost create RD Nord, RD Centru, RD Sud și RD Găgăuzia dintre care primele două de nivel european NUTS II și ultimele de nivelul NUTS III, respectiv au fost instituite CRD și ADR pentru fiecare dintre cele patru regiuni de dezvoltare. Implementarea politicii de dezvoltare în regiuni, s-a asigurat prin mecanismul de tip „top-down”, în coordonare strânsă cu autoritatea centrală responsabilă de politicile statului în acest domeniu și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Elaborarea politicii de coeziune în Uniunea Europeană respectă un astfel de mecanism, ca urmarea a unei perioade de tranziție, în rezultat devenind o politică durabilă cu implicare pe mai multe niveluri.

Realizarea prevederilor Legii privind dezvoltarea regională a decurs odată cu aprobarea politicilor naționale în Strategia națională de dezvoltare regională (SNDR) pentru perioada 2010-2012 și activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni din Anexa Strategiei. SNDR 2010-2012, fiind primele politici pe plan național a dezvoltării regionale. Acestea s-a concentrat pe instituționalizarea dezvoltării regionale în

Republica Moldova și consolidarea arhitecturi instituționale relevante. Acest obiectiv general și-a propus să fie atins prin prisma a 25 de măsuri și 8 obiective specifice. Concomitent, în temeiul SNDR 2010- 2012 ulterior au fost aprobate Strategiile Regionale de Dezvoltare Nord, Centru și Sud.

Mai târziu prin Hotărârea Guvernului nr. 685 din 04.09.2013 a fost aprobată a doua Strategie Națională pentru Dezvoltarea Regională (SNDR) pentru perioada 2013-2015, care reflecta prioritățile dezvoltării regionale în Republica Moldova în acea perioadă și stabilea instrumentele și mecanismele de realizare a obiectivelor strategice. De asemenea, SNDR 2013-2015 a reprezentat o continuitate logică a SNDR 2010-2012 și prevedea obiectivul general de dezvoltare echilibrată și solidă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova (HG nr. 685/2012).

Ulterior prevederile din următoarea Strategie Națională pentru Dezvoltarea Regională (SNDR) în perioada 2016-2020, care s-a axat pe 3 obiective, unul transversal (îmbunătățirea guvernantei) și două obiective tehnice: obiectivul 1 este focalizat pe echitate și, respectiv, obiectivul 2 focalizat pe eficiență/ competitivitate. Potrivit SNDR 2016-2020 avea ca obiectivul general: dezvoltarea echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Iar ca *obiective specifice* erau:

- Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative;
- Creștere economică sustenabilă în regiuni;
- Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale.

În pofida documentelor de politici adoptate, spre regret dezvoltarea regională în Republica Moldova nu a reușit să devină o politică multisectorială armonioasă și nu s-a reușit realizarea cooperării dintre SNDR-uri și Strategia „Moldova 2020” sau alte documente de politici strategice naționale relevante. Tabloul de dezvoltare „teritorializată” nu a devenit valabil pe plan național și nu a existat suficientă coordonare a intervențiilor care abordează „ineficiența” și „inegalitatea”, fapt care nu permite a susține ca proiectele publice de investiții în infrastructura fizică și socială să fie încadrate într-o logică comună a dezvoltării. Politica de dezvoltare regională și investițiile financiare aferente deocamdată nu au revendicat pe deplin realizarea obiectivului general, mai greu de cuantificat, de dezvoltare echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Creșterea economică a devenit un obiectiv secundar și aleatoriu, după ce Programul cu privire la realizarea „Dezvoltării urbane echilibrate în Republica Moldova” nu a fost aprobat la nivelul Comitetului Interministerial de Planificare Strategică (CIPS). MIDR nu a reușit deocamdată să promoveze toate reformele necesare dezvoltării regionale la nivelul CIPS. Încă mai există insuficientă sinergie în activitățile ministerelor membre CNDR, ne-corelare de fonduri, iar ADR-urile revendică tot mai multă autonomie pentru a putea co-finanța și implementa proiectele naționale, rămân nedefinite și insuficient de dezvoltate parteneriatele regionale, în timp ce APL și cetățenii din regiuni în continuare nu participă integral la reformele

aferente dezvoltării regionale. Nerealizarea reformei teritorial-administrative și tergiversarea descentralizării financiare sunt obstacole de context care obstrucționează suplimentar guvernanta dezvoltării regionale în Republica Moldova (Țugui, 2017: 275-287).

Potrivit Raportului auditului implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.41/2021, s-a constatat că implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 reflectă declinuri majore, care trebuie soluționate, pentru a spori eficiența guvernantei în domeniu. În acest sens, relevăm din totalul de 44 de acțiuni incluse în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei, 28 au fost realizate integral (63,63%), 11 realizate parțial (25%), iar 5 acțiuni au rămas nerealizate (11,36%). Concomitent se observă, din totalul de 66 de proiecte planificate pentru implementare în cadrul Strategiei, 31, sau 47%, au fost finalizate (673,04 mil.lei), alte 15, sau 23%, sunt în curs de realizare, cu întârziere în implementare (771,3 mil.lei), iar altele 20 de proiecte, sau 30%, nici nu au fost inițiate (783,36 mil.lei) (Hotărârea nr.41/2021 al Curții de Conturi).

Gradul redus de implementare a acțiunilor introduse în Strategia națională de dezvoltare regională a fost accentuat, de lipsa corelării dintre strategiile și politicile de dezvoltare înfăptuite și implementate de anumiți actori, de deficitul mijloacelor financiare alocate în vederea obținerii rezultatelor dorite precum și de mecanismul ineficient de repartizare a resurselor financiare disponibile.

Actuala Strategie națională de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.40/2022 reprezintă o continuitate a SND-2016-2020. Potrivit actualei politici, se constată că, până în prezent nu s-a reușit realizarea unei abordări integrate de planificare, coordonare și evaluare a investițiilor publice sectoriale orientate spre dezvoltarea regiunilor. Totodată, analiza proceselor de management al politicii de dezvoltare regională reflectă mai multe de deficiențe, care trebuie soluționate rapid cu ar fi:

- 1) la nivelul cadrului instituțional este necesară de a efectua unele modificări instituționale și organizatorice care să asigure eficiența activității Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale, a consiliilor regionale pentru dezvoltare și a agențiilor de dezvoltare regională;
- 2) rămâne în întârziere procesul de operaționalizare a RD Chișinău și RD Transnistria (Hotărârea Guvernului nr.40/2022).

Se observă, desincronizarea instrumentelor și programelor guvernamentale de finanțare a proiectelor regionale, cum ar fi Fondul ecologic național, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, Fondul rutier, Fondul de eficiență energetică ș.a. În prezent corelarea acestor fonduri cu Fondul Național pentru

Dezvoltare Regională rămâne a fi deficitară, fapt reflectat și în rapoartele de audit ale Curții de Conturi.

O prioritate majoră a finanțării obiectivelor de dezvoltare regională o reprezintă decalajul mare dintre resursele financiare și necesitățile reale de dezvoltare regională. Deși mijloacele alocate din bugetul de stat și cele oferite de parteneri sunt în creștere, acestea nu acoperă în total nevoile la nivel regional. Chiar dacă resursele sunt planificate eficient distribuite corect, o bună parte din resursele alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională nu sunt valorificate pe deplin.

Prevederile suportului normativ în vigoare stabilesc politica de dezvoltare regională ca o activitate în strânsă legătură cu autoritățile administrației publice centrale și locale, a colectivităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, axată spre creșterea unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate, pentru susținerea în special, a dezvoltării social-economice a zonelor defavorizate. În acest context, constatăm spre regret, că inițierea și transpunerea politicii de dezvoltare regională rămâne a fi o viziune doar a autorității naționale responsabile de acest domeniu, a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

În raportul efectuat de către GIZ se afirmă că una dintre caracteristicile principale ale politicii de dezvoltare regionale este abordarea intersectorială, care se transpune la nivel teritorial cu sprijinul unor alte strategii conexe, asigurând, conceptul de sinergie. În cadrul legislativ în vigoare lipsesc prevederi specifice care ar reglementa modul de coordonare a strategiilor și politicilor de dezvoltare similare gestionate de alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, la nivel de documente strategice sau operaționale care vizează dezvoltarea regională.

În perioada de referință, la nivel național există unele fonduri sectoriale (Fondul ecologic național, Fondul rutier, Fondul de eficiență energetică, Fondul de Investiții Sociale din Moldova ș.a.) care cofinanțează realizarea diferitor proiecte în regiunile de dezvoltare, care au impact asupra dezvoltării lor, dar care nu sunt în sinergie și corelare strategică și operațională cu Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Forma de corelare a acestor fonduri este nu este reglementat în prezentul suport normativ.

Hotărârea Guvernului nr. 570/2017 prin care a fost aprobat Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova, care urma să fie implementat începând cu anul 2018 și folosit în producerea datelor statistice oficiale în plan regional Hotărârea Guvernului nr. 570/2017). Datele statistice oficiale au o importanță cheie pentru planificarea, monitorizarea și evaluarea politicii regionale. Prevederile normative date trebuie aplicate astfel încât să avem politici bazate pe date și evidențe.

Astfel se constată că o lacună existentă este lipsa reglementărilor privind modalitatea de asigurare a managementului implementării și de cofinanțare a proiectelor de dezvoltare regională de către autoritățile administrației publice locale sau partenerii lor din sectorul privat și cel asociativ. Implementarea obiectivelor

politicii regionale în UE se realizează de către regiuni fiind caracterizate de diferite raporturi în special, economice, pentru reduce decalajele existente între nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni și susținerea celor, rămase în urmă.

Prin urmare, în Republica Moldova, ca și în alte statele ale lumii, dezvoltarea reală a economiei are loc neuniform din punct de vedere regional. Așa cum arată unele studii decalajele de dezvoltare regională din țară noastră sunt dependente factorii de producție, nivelelor de urbanizare sau a calității de infrastructură tehnologică și instituțională.

Potrivit SNDR, actualmente în Republica Moldova sunt instituite 6 regiuni de dezvoltare. Cum ar fi: RD Nord, RD Centru, RD Sud, RD mun. Chișinău, RD UTA Găgăuzia și RD Transnistria. Funcționalitatea lor se bazează pe activitatea celor 4 ADR-uri, adică Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, care a fost create recent. În prezent, Moldova este constituită administrativ în 32 de raioane, care la rândul cuprind 6 regiuni de dezvoltare.

Potrivit analizelor efectuate de GIZ Moldova cadrul instituțional în domeniul dezvoltării regionale (la nivel regional/ local), are evidențiate atribuțiile de elaborare a documentelor de politici, precum și atribuțiile specifice ale acestora (Raport privind evaluarea capacităților, 2022).

1. *Consiliile regionale pentru dezvoltare (în continuare CRD)* reprezintă structuri funcționale deliberative la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, având ca scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Pentru 3 regiuni de dezvoltare Nord, Centru și Sud, componența este similară, incluzând câte 4 reprezentanți ai fiecărui raion: președinte de raion, un primar delegat de asociația primarilor, un reprezentant al societății civile și un reprezentant al sectorului privat. Reieșind din statutul special atribuit UTA Găgăuzia, consiliul regional are o altfel de structură, care însă păstrează aceleași principii de formare și reprezentare.

Potrivit reglementărilor Hotărârii Guvernului nr.127/2008, atribuțiile CRD sunt elaborarea documentelor de politici de nivel regional:

- a. identifică (determină) și propune Agenției de dezvoltare regională direcțiile prioritare pentru Strategia de dezvoltare regională și programele de dezvoltare regională;
- b. evaluează consecvența și concordanța Strategiei Naționale de Dezvoltare, Strategiei naționale de dezvoltare regională, strategiilor și programelor naționale sectoriale, precum și ale deciziilor politice naționale și locale în domeniul dezvoltării regionale;
- c. examinează și aprobă proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regională și planului operațional;
- d. prezintă Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Strategia de dezvoltare regională și planul operațional aprobate (HG nr.127/2008).

Agencia de dezvoltare regională (în continuare ADR) reprezintă o instituție publică subordonată autorității de implementare a politicii de dezvoltare regională, al căror obiectiv este implementarea politicii de dezvoltare regională la nivel regional /local. Pentru a spori gradul de participare a membrilor CRD în procesul decizional la nivel regional, de a asigura sinergia eforturilor la nivel regional, precum și a contribui la dezvoltarea unei gândiri și abordări colective, în cadrul CRD au fost constituite având statut de activități cu caracter de pilotare.

Comisii Regionale Sectoriale (în continuare CRS) reprezintă structuri fără personalitate juridică, cu funcție consultativă pentru CRD la nivelul regiunilor de dezvoltare. Scopul CRS este de a asigura abordarea multidimensională și elaborarea unor repere și recomandări pentru CRD în vederea promovării unei dezvoltări durabile a sectoarelor respective, inclusiv utilizarea eficientă și atragerea de noi resurse financiare și umane, având la bază următoarele atribuții:

- a. Acordarea de asistență și suport CRD în realizarea cu succes a activităților planificate;
- b. Conștientizarea și mobilizarea resurselor la nivel regional;
- c. Planificare și programare regională și locală;
- d. Optimizarea investițiilor în proiectele regionale;
- e. Îmbunătățirea dialogului intersectorial la nivel regional;
- f. Facilitarea cooperării intercomunitare.

Un aspect important în activitatea CRS îl reprezintă forma de organizare a activității acestuia, menționăm următoarele elemente:

1. Activitatea CRS este coordonată de doi co-președinți, dintre care unul delegat de CRD, iar unul este delegat de către ministerul de ramură responsabil pentru implementarea politicii sectoriale în domeniul respectiv – această abordare ar trebuie să asigure o conclucrare mai eficientă între autoritățile naționale și cele regionale / locale, astfel încât în procesul de planificare, elaborare și implementare a politicilor sectoriale, toți actorii își asumă angajamentele în mod egal, și este asigurată identificarea mecanismelor optime de implementare la nivel regional. Prin urmare, prezența reprezentantului ministerelor în calitate de co-președinte, creează premisele unei platforme în care promovarea acțiunilor planificate la nivel național sunt parte a inițiativelor regionale.

2. CRS are în componența sa 7-9 membri delegați din rândurile membrilor CRD, reprezentanți ai APL de nivelul I, sector privat și societate civilă, iar în cadrul fiecărei ședințe planificate, în dependență de subiectele discutate, participă experți / angajați ai subdiviziunilor de profil a consiliilor raionale.

De asemenea, la nivel local, atât APL de nivel I cât și cele de nivelul II, au competențe de aprobarea prognozelor și programelor de dezvoltare socio- economică, aceste aspecte fiind statuate în pct. j, alin. (1) art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind

administrația publică locală prevede atribuții de aprobare a unor strategii, prognoze, planuri și programe de dezvoltare socioeconomică a raionului.

În acest context, posibilitatea de elaborare a documentelor de politici la nivel local ține și de structura instituțională și a capacităților aparatului consiliului raional. Potrivit legislației naționale, consiliile raionale sunt investite cu dreptul de a aproba structura și statul de personal așa cum reglementează normele lit. a, alin. (1) art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală. Dar, conform prevederilor alin. (2) art. 11 al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă prevăd că „capacitatea administrativă este validată ca fiind adecvată statutului legal al unei autorități publice locale atunci când cheltuielile administrative ale acesteia nu depășesc 30 la sută din suma totală a veniturilor proprii”, ceea ce ar însemna că numărul angajaților și cheltuielile de personal nu ar trebuie să depășesc 30 % din bugetul alocat, fapt pentru care, statele de personal ale consiliilor raionale sunt avizate de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat (Legea nr.436/2006).

În sensul celor reflectate mai sus, necesită să menționăm că în mare parte consiliile raionale păstrează structura potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 689/2003 cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, abrogată prin HG nr. 133/2013.

Ca urmare, efectului abrogării actului normativ structura și statul de personal, doar unele din consilii raionale au efectuat modificări și completări asupra Regulamentelor de activitate a subdiviziunilor de economie prin care li s-a conferit competența de elaborare a documentelor de politici de nivel raional.

Concomitent, reieșind din reglementările Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 3 alin. (2) prevede că: „autoritățile administrației publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizațională, gestionară și financiară, au dreptul la inițiativă în tot ceea ce privește administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.”, în ceea ce privește dreptul de elaborare a documentelor de politici potrivit opiniilor proprii și orientări strategice și nu indică obligativitatea ajustării documentelor de politici la nivel local cu cele elaborate la nivel național / regional, situația respectivă fiind la fel ca și în cazul autorităților publice locale de nivelul I.

Autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, care coordonează procesul de dezvoltare la nivel local, dar și reprezentanții societății civile și ai sectorului privat, recent, sunt tot mai evident implicate în elaborarea, promovarea, constituirea de parteneriate în vederea implementării proiectelor de dezvoltare regională.

În studiile naționale se indică că o problemă majoră în procesul de implementare a politicii de dezvoltare raională o constituie capacitățile reduse ale administrației publice locale (Berbeca, 2016: 23). Cu alte cuvinte, organele APL se

confruntă cu o serie de constrângeri care afectează în mod negativ eficiența activității acestora atunci când vorbim de elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională. În primul rând, există o mare provocare la capitolul de elaborare a proiectelor. Evident, există autorități locale care sunt capabile să elaboreze proiecte, însă, în general, calitatea acestora rămâne a fi una nesatisfăcătoare.

Un obstacol care îl întâmpină, APL în implementarea politicilor este insuficiența resurselor financiare necesare pentru a contribui la co-finanțarea proiectelor de dezvoltare regională. Apare necesitatea de dezvoltare a unui mecanism privind susținerea autorităților locale în atenuarea probleme menționate. Având în vedere posibilitățile financiare minore ale administrației publice locale, MIDR a propus creșterea FNDR la 2-3% în scopul elaborării mecanismelor de co-finanțare a proiectelor transfrontaliere (Raport privind evaluarea capacităților, 2022).

Potrivit Strategiei de dezvoltare regională pentru anii 2022-2028, în cele trei decenii, în Republica Moldova a continuat să persiste regimul monopolar de dezvoltare, care îi caracteristică tendința de concentrare a resurselor în mun. Chișinău, în comparație cu celelalte regiuni. Astfel, ponderea mun. Chișinău în produsul intern brut (PIB) a depășit 45% la începutul anilor 2000, ulterior crescând până la 56% în 2013 și peste 59% în anul 2018, anticipându-se tendințele de atingere a pragului de 60% în perspectiva următorilor ani (HG nr.40/2022).

Decalajul dintre nivelul de trai și existența posibilităților profesionale au conturat tendințele centrifuge de emigrare internă spre mun. Chișinău, în special a persoanelor tinere și active. Astfel, mun. Chișinău continuă să fie unica regiune din țară cu nivel demografic pozitiv, pe fundalul unor tendințe accentuate de depopulare și îmbătrânire a restului teritoriului național.

Totuși, așa cum a fost deja evidențiat, mun. Chișinău nu a reușit să se transforme dintr-un „pol național de absorbție” într-un „pol național de difuzie” a prosperității, capabil să genereze investiții, inovații și bunăstare pentru restul teritoriului Republicii Moldova.

Unul dintre factorii principali care influențează echilibrul dezvoltării teritoriale a Republicii Moldova este reprezentat de nivelul scăzut de urbanizare a țării (42% – cel mai jos de pe continentul european). Astfel, Republica Moldova întâmpină trei provocări majore de dezvoltare urbană, care trebuie să fie abordate într-o manieră sistemică în politica națională de dezvoltare regională.

Prima provocare rezidă în existența unui dezechilibru demografic și economic pronunțat dintre primele două centre urbane ale țării, mun. Chișinău și mun. Bălți, ceea ce afectează dramatic prioritățile de dezvoltare a teritoriului național.

După cum se cunoaște, mun. Bălți este al doilea centru industrial al țării, asigurând peste 14% din volumul total al producției industriale fabricate în Republica Moldova și concentrând 6,4% din numărul de salariați. Concomitent, o analiză accentuată a indicatorilor primari de dezvoltare socioeconomică se denotă o activitate

investițională foarte redusă (3,5% din totalul investițiilor capitale și 1,2% din totalul investițiilor locative din țară), precum și o predominare a activităților economice cu valoare adăugată scăzută, iar salariul mediu în mun. Bălți fiind chiar sub media națională. În același timp, având în vedere dominarea economiei locale de către întreprinderile mari din zonele economice libere (cu forța de muncă ieftină din raioanele învecinate) și decalajul construcțiilor și activităților comerciale, se pot atesta provocări majore de scădere continuă a capacității economice al mun. Bălți.

Dezvoltarea mun. Bălți este, totodată, subminată de potențialul scăzut de finanțare a modernizării infrastructurii din bugetul municipal, capacitatea fiscală per locuitor constituind în 2018 doar 58% față de mun. Chișinău, fiind chiar mai mică decât a mun. Comrat (67% față de Chișinău) și Orhei (65% față de Chișinău). De asemenea, având o pondere de 3,8% din populația națională, mun. Bălți a beneficiat în 2020 de doar 1,6% din volumul total al investițiilor capitale din bugetul de stat. Toate aceste aspecte constituie impedimente serioase în promovarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol național de dezvoltare (HG nr.40/2022).

A doua provocare majoră la adresa dezvoltării urbane este în lipsa orașelor terțiare de mărime medie, care ar activa ca centre de creștere economică regională. În acest context, cele 6 orașe stabilite de jure centre de creștere, care au potențial pentru a deveni poli regionali cum ar fi mun. Cahul, Comrat, Orhei, Ungheni, Soroca și Edineț, se confruntă cu obstacole în dezvoltare, și nu corespund criteriilor legale minime denumite orașe cu statut de municipiu (HG nr.40/2022).

Prin urmare, cele 6 municipii înregistrează lacune în ceea ce privește gradul de dezvoltare economică locală, având o infrastructură locală deficitară de sprijinire a sectorului privat și de atragere a investițiilor. În ultimii ani, nivelul salariului mediu a fost sub media națională, în toate cele 6 municipii, fapt ce denotă o productivitate joasă a activităților economice. Capacitatea de creare a locurilor de muncă continue să fie una redusă, cele 6 orașe nefiind încă capabile să asigure o absorbire eficientă a excesului de brațe de muncă din zonele rurale proxime. Capacitatea fiscală a bugetelor locale în 2018 a fost sub 50% față de nivelul mun. Chișinău, iar în mun. Soroca chiar sub media națională.

Actualmente, peste 80% din drumurile locale din aceste municipii sunt de calitate nesatisfăcătoare. Menționăm, că în municipiile Cahul și Ungheni ponderea drumurilor asfaltate este mai mică de 35%, ceea ce este sub nivelul minim de 60%, impus de legislația în vigoare ca o condiție pentru ca o localitate urbană să corespundă statutului de municipiu. Cu excepția mun. Orhei, nici unul din aceste 6 municipii nu au un serviciu local de transport public urban de calitate.

Majoritatea municipiilor se confruntă cu greutăți în ceea ce privește calitatea infrastructurii urbanistice, aceasta fiind în mare parte subdezvoltată, fără reabilitarea și revitalizarea urbană necesară. Totodată, în ceea ce privește nivelul de creștere a calității vieții, cu excepția mun. Orhei, celelalte municipii nu dispun de o

infrastructură de spații publice pentru a acoperi necesitățile cotidiene de odihnă, agrement, sport, etc., (HG nr.40/2022).

Potrivit analizei Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în vederea a asigurării unui nivel minim de dezvoltare socioeconomică a acestor 6 municipii – care să corespundă unor criterii de bază de definire a unui oraș-pol de creștere – sunt necesare investiții publice de circa 5,4 miliarde de lei, inclusiv 1,2 miliarde de lei – pentru mun. Soroca, 1,25 miliarde de lei – pentru mun. Comrat, 1,13 miliarde de lei – pentru mun. Ungheni, 832 mil. lei – pentru mun. Cahul, 576 mil. lei – pentru mun. Edineț și 415 mil. lei – pentru mun. Orhei. Evident, aceste intervenții presupun un efort financiar major care depășește cu mult capacitatea bugetelor locale și nu vor putea fi realizate fără un sprijin consistent din partea autorităților administrației publice centrale și a donatorilor.

A treia provocare de dezvoltare urbană constă în vulnerabilitatea orașelor mici, care și-au erodat puternic funcțiile urbanistice și economice, ca urmare a unui proces prelungit de declin demografic, dezindustrializare a economiilor locale și ruralizare a stilului de viață, lipsite de investiții în ultimele decenii.

Cu excepția mun. Chișinău, a mun. Bălți și a celor 6 municipii cu potențial de poli de creștere regională, în Republica Moldova există alte 41 de orașe mici, localizate relativ uniform pe tot teritoriul țării. Tradițional, creșterea acestor orașe s-a bazat pe dezvoltarea industriei de prelucrare și a sectorului de servicii, consolidându-se ca centre economice și administrative pentru localitățile rurale proxime în perioada sovietică.

Dezvoltarea acestor orașe a fost puternic afectată de criza economică profundă care a accentuat etapele incipiente ale tranziției, astfel încât în primii zece ani ai tranziției (1990-2000) aproape toate orașele au cunoscut un „colaps economic” și o prăbușire aproape completă a serviciilor publice, în fața unei ruralizări drastice a modului de viață. Ulterior, treptat, o parte din aceste orașe au încercat să își revină puțin, inițiind proiecte importante de modernizare și extindere a infrastructurii locale, finanțate în principal din surse bugetare de stat, politici guvernamentale și atragerea proiectelor partenerilor de dezvoltare. Având în vedere potențialul demografic, cele 41 de orașe mici pot fi grupate în 4 categorii de bază, necesitând abordări specifice în cadrul politicii naționale de amenajare a teritoriului.

Cu de 57% a populației din mediul rural, Republica Moldova este în prezent cea mai rurală țară de pe continentul european. Această situație reprezintă o provocare mare pentru eforturile de accelerare și sincronizare a modernizării echilibrate a țării și îmbunătățirea calității vieții oamenilor în condițiile unei politici de dezvoltare durabilă regională.

Potrivit statisticilor, rata de ocupare a populației apte de muncă în mediul rural a fost de 36% în 2019, semnificativ mai mică decât în mediul urban - 47%, semnificativ mai mică decât în mediul urban, cu media Uniunii Europene - 70%. Totodată, în

Republica Moldova, rata sărăciei în mediul rural este de trei ori mai mare decât în mediul urban, reprezentând 35,3% în 2020. Datele oficiale din 2018 arată speranța de viață a populației. populația rurală este de 71,4 ani. în vârstă față de 75,7 ani a populației urbane. (www.statistica.md)

E de remarcat faptul, rata sărăciei în mediul rurale este, în ultimii 10 ani este de 3 ori de ori mai mare decât media orașelor, din care de 7 ori mai mare decât cea a orașelor mari. În același timp, deoarece o parte semnificativă a populației rurale este angajată în activități agricole de subzistență, nivelul sărăciei crește an de an cu evenimente climatice extreme (secetă, îngheț, inundații), inundații etc.).

Dezvoltarea zonelor rurale depinde foarte mult de eficiența politicii naționale de regionalizare a serviciilor publice și de eforturile autorităților administrației publice locale de cooperare intercomunitară. Infrastructura tehnică slabă a construcțiilor este un alt factor care limitează oportunitățile de dezvoltare în zonele rurale. Majoritatea sistemelor de alimentare cu apă și drenaj din zonele rurale au nevoie de modernizare, iar unele localități nu au complet acest sistem..

Pentru dezvoltarea infrastructurii și a condițiilor de locuit în mediul rural este necesar să se investească în renovarea și refacerea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, drumuri locale, telecomunicații, energie electrică, renovare lucrări publice, iluminat public. Refacerea zonelor rurale pentru a inversa tendințele negative de recesiune socio-economică, inclusiv reducerea populației în localități, trebuie să fie unul din angajamentelor oricărei guvernări.

Realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională și managementul eficient al proceselor de dezvoltare trebuie să fie una din prioritățile guvernării și consolidată instituțional în procesul de integrare europeană. Pe plan regional, suportul instituțional pentru implementarea politicii de dezvoltare regională este instituit din consiliile regionale pentru dezvoltare și din agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. Susținerea din punct de vedere instituțional este planificată și funcționează potrivit normelor și bunelor practicilor existente în țările europene, asigurând sprijinul instituțional în vederea implementării politicilor de dezvoltare regională. În același timp, de la înființare și până în prezent, s-au recepționat intervenții legate de planificarea și funcționarea autorităților naționale și regionale, menționate, este necesar să se înlăture lacunele și fluxul de limitări care pune în pericol buna funcționare a mecanismului instituțional.

Autoritatea superioară investită cu atribuții în coordonarea politicilor de dezvoltare regională este Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale în cadrul căreia sunt necesare intervenții pentru întărirea capacității instituționale și eficacitatea operațională. Deși Consiliul trebuie să asigure procesul de colaborare și coordonare intersectorială între anumite entități ale statutului, în competențele de bază rolul menționat nu este reglementat satisfăcător. Unica remarcă în atribuții este faptul că acesta verifică și evaluează legalitatea prevederilor Strategiei

naționale de dezvoltare regională cu cele ale Strategiei naționale de dezvoltare sau cu documentele apropiate de planificarea strategică națională, fapt pentru care Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nu dispune subdiviziuni abilitate și nici de potențial.

Bunele practici europene deseori, atestă cazuri în care politica de dezvoltare regională este combinată cu dezvoltarea urbană, cu gestionarea administrației publice, a serviciilor publice, a infrastructurii, administrarea fondurilor europene, ceea ce presupune că uneori reorganizările pot contribui la remediarea proceselor operaționale și decizionale ale autorităților publice centrale.

Autoritățile reprezentative pe plan regional sunt consiliile regionale pentru dezvoltare. Potrivit raportului efectuat de GIZ Moldova, este reflectat, că consiliile regionale pentru dezvoltare funcționează în baza principiului asigurării a reprezentativității și parității componenței astfel, încât procesul de organizare și coordonare a implementării la nivel regional să fie bazat pe o participare largă a tuturor actorilor (din sectoarele public, privat, asociativ), transparență, abordare multidimensională pe orizontală și verticală, să asigure legalitatea cu politicile naționale. Concomitent, acest principiu de largă reprezentativitate și paritate instituie un obstacol semnificativ în activitate (Raport privind evaluarea capacităților: p.29).

Componența supraaglomerată a consiliului regional pentru dezvoltare creează dificultăți în funcționarea acestuia și pune în pericol procesul decizional. Lipsa de motivație și oportunitățile infime de a fi implicate în procesul real de realizare a proiectelor de dezvoltare regională determină un interes scăzut al reprezentanților sectorului asociativ și ai celui privat de a participa în activitatea consiliului regional pentru dezvoltare.

După cum se atestă în Raportul privind evaluarea capacităților actorilor locali și regionali relevanți pentru realizarea strategică efectuat de GIZ Moldova, substructurile consiliilor regionale pentru dezvoltare în lipsă de reglementări și atribuții clare împiedică buna funcționare. Modul în care activează consiliile regionale pentru dezvoltare le caracterizează mai degrabă ca fiind structuri de promovare a unor interese locale sau raionale în detrimentul celor de dezvoltare regională.

Consiliile regionale pentru dezvoltare mai sunt responsabile și de evaluarea impactului implementării proiectelor și programelor regionale, atribuție complet nefuncțională, căci, la nivel de capacitate, consiliile regionale pentru dezvoltare, deocamdată, nu dispun de capacități, de instrumentele, resursele și mecanismele necesare pentru a efectua aceste evaluări. Drept urmare, sunt necesare de a opera modificări instituționale importante pentru eficientizarea activității acestor instituții. În prezent, au fost inițiate anumite schimbări printr-un set de modificări regulatorii propuse la nivel de atribuții și responsabilități prescrise de cadrul legal (Raport privind evaluarea capacităților: p.29).

Trebuie clarificate unele aspecte sensibile privind rolul, funcțiile și competențele agențiilor de dezvoltare regională, instituite în cele patru regiuni de dezvoltare. Pe de o parte, acestea sunt structuri din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care le aprobă costurile organizatorice și operaționale, participă activ la procesul de încadrare a colaboratorilor (chiar dacă doar la nivel de management), iar pe de altă parte, agențiile de dezvoltare regională sunt responsabile de elaborarea strategiilor, programelor, de asistență în scrierea proiectelor, precum și de implementarea și monitorizarea lor în concordanță cu deciziile consiliilor regionale pentru dezvoltare.

Partea de cadru instituțional al dezvoltării regionale este, conform noțiunii „dezvoltare regională”, și autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, care coordonează procesul de dezvoltare la nivel local, dar și reprezentanții societății civile și ai sectorului privat. În ultima perioadă, acestea sunt tot mai mult implicate în elaborarea, promovarea, crearea de parteneriate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională, dar modalitatea lor de implicare este practic nereglementată. Acordurile de cooperare pentru implementarea proiectelor sunt documente juridice simpliste, în unele cazuri nerecunoscute ca documente pentru efectuarea tranzacțiilor financiare, și, în mare parte, neîndeplinite în totalitate.

Finanțarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de program se efectuează prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. Din cadrul normativ rezultă că sursa principală de finanțare a Fondului Național pentru Dezvoltare Regională provine din resursele alocate din bugetul de stat, dar și din alte mijloacele financiare neinterzise de lege.

Concomitent, Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2008, prevede că, în afară de alocațiile bugetului de stat, Fondul se poate forma și din mijloace financiare atrase din sectorul public și privat la nivel local, regional, național și internațional, inclusiv prin intermediul programelor de asistență ale donatorilor; contribuții benevole ale organizațiilor private, persoanelor fizice și juridice sau ale programelor internaționale multilaterale și bilaterale sau din partea organizațiilor neguvernamentale din țară și de peste hotarele ei. Cu toate acestea, de fapt, în perioada de la înființare, Fondul Național de Dezvoltare Regională a fost alocat integral de la bugetul de stat. Finanțarea externă atrasă de partenerii de dezvoltare este alocată direct proiectelor de dezvoltare regională și nu este inclusă în Fondul național de dezvoltare regională.

Reieșind din Raportul privind evaluarea capacităților actorilor locali și regionali relevanți pentru realizarea strategică efectuat de GIZ, potrivit alocărilor bugetare anuale, de la instituirea sa și până în prezent volumul mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională au crescut anual. Dacă în 2010 în Fond erau alocate 137,66 mil. lei, în 2020 suma mijloacelor aprobate a ajuns la 220 mil.

lei (+82,4 mil. lei sau cu 62%). Suma totală a mijloacelor aprobate în bugetul de stat pentru această perioadă a constituit 1,847 miliarde lei (suma ulterior precizată a constituit 1,762 miliarde lei) (HG nr.40/2022). Totodată în această perioadă, Uniunea Europeană, guvernele Germaniei, Poloniei, Suediei, Marii Britanii, României, Cehiei, Austriei și Elveției, prin agențiile lor de cooperare, dar și alți parteneri externi au oferit suport financiar, logistic și asistență pe mai multe dimensiuni ale politicii de dezvoltare regională. În acest scop, a fost acordată asistență pentru implementarea diferitor proiecte de investiții orientate spre dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței și calității serviciilor publice, consolidarea capacității instituționale a autorităților responsabile de implementarea politicii de dezvoltare regională.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, confirmate prin Raportul Curții de Conturi nr. 65/2019, numai pentru perioada 2016-2021, partenerii externi de finanțare au alocat 67,9 milioane de euro (aprox. 1,35 miliarde de lei) pentru implementarea diferitor inițiative și proiecte de dezvoltare regională. Analiza aspectelor financiare ale politicii naționale de dezvoltare regională relevă existența unui șir de provocări și constrângeri care periclitează procesul de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

Provocarea majoră în finanțarea obiectivelor de dezvoltare regională este decalajul imens dintre resursele mobilizate și nevoile reale de dezvoltare regională.

O altă provocare se referă la mecanismul de cofinanțare a instituțiilor beneficiare în proiecte finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Astfel, deși solicitanții și partenerii lor sunt inițial responsabili pentru contribuția la cofinanțarea proiectelor, ei adesea nu își onorează pe deplin obligațiile. În acest sens, proporția proiectelor implementate în perioada 2013-2017 cu alocații cofinanțate este de doar 23%. În plus, suma de cofinanțare alocată acestor proiecte este de doar 16% din planul inițial. Acest fapt arată capacitatea foarte slabă a agențiilor administrației publice locale de a cofinanța proiecte mari de infrastructură. Stabilirea cofinanțării obligatorii a proiectelor de către administrațiile publice locale, inițiate prin noi proceduri de desfășurare a cererilor de propuneri de proiecte, va necesita acțiuni complexe de creștere a consolidării managementului financiar al agențiilor administrației publice locale.

De asemenea pe final, considerăm că împărțirea, instrumentelor și a programelor guvernamentale de finanțare a proiectelor regionale, precum Fondul ecologic național, Fondul rutier, Fondul de eficiență energetică ș.a. La momentul actual, sinergia și corelarea acestor fonduri cu Fondul Național pentru Dezvoltare Regională nu este asigurată. Prin urmare, la nivel de cadru instituțional sunt necesare unele schimbări instituționale pentru a asigura funcționarea eficientă a Consiliilor Naționale de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale, Consiliilor de Dezvoltare Regională și Agențiile de dezvoltare regională, cu separarea clară a sarcinilor pentru

formularea și implementarea politicilor de dezvoltare regională în spiritul standardelor și normelor europene.

BIBLIOGRAFIE

Țugui E. (2017) *Dezvoltarea regională în Republica Moldova: Paradigma europeană și particularitățile naționale*. In: *Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”*, nr. 3-4 (15-16), 275-287 p.;

Decizia (UE) 2016/839 a Consiliului din 23 mai 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 141, 28.05.2016, p. 28-29);

Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24 art.68;

Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022 nr.60, art.76 MO nr.60/76;

Hotărârea Guvernului nr. 685/2012 cu privire la aprobarea Strategia Națională pentru Dezvoltarea Regională pentru perioada 2013-2015, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.198-204, art.740;

Raportului auditului performanței implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 aprobat prin Hotărârea nr.41/2021 al Curții de Conturi;

Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, , nr.88-95, art.238;

Hotărârea Guvernului nr. 570/2017 a fost aprobat Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.253-264, art.663;

Raport privind evaluarea capacităților actorilor locali și regionali relevanți pentru a asigura planificarea strategică în conformitate cu principiile Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ: <https://www.giz.de/en/worldwide/87766.html> (accesat la 02.01.23);

Hotărârea Guvernului nr.127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XV din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.36-38, art.200;

Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35 art.1162007, MO nr.32-35/116;

Berbeca Veceslav (2016) *Politica de dezvoltare regională: realizări și perspective*. Chișinău: IDIS Viitorul, 2016. 22 p.